

AlterTUR-2025

3^{er} Taller Internacional de investigaciones turísticas

“Alternativas para la transformación sostenible del turismo”

Título: Propuestas de mejoras a la capacitación de la gestión de los recursos humanos del Hotel de las Tunas.

Autores: Autora: Ing. Caridad Victoria Milanés Luis

Institución que representa el autor principal: Sucursal Islazul Las Tunas, Cuba

Dirección postal: 75100. Teléfono: +53 58862453 .Dirección de correo electrónico: caridadvml@gmail.co

Resumen: El turismo como servicio es fenómeno socioeconómico que se ha convertido en una de las principales ramas

de la economía cubana. Por lo cual, la correcta gestión de los recursos humanos para ofrecer experiencias memorables en los servicios es indispensable, y así aumentar la satisfacción de los clientes. Por ello, su gestión efectiva en la industria turística es primordial para lograr competitividad y las cualidades del talento humano se convierte en uno de los activos más valiosos dentro de la cultura organizacional de las empresas. La necesidad de la investigación surge de mejorar las habilidades y conocimientos de los trabajadores para su adecuado desempeño laboral. El objeto de la investigación es la gestión de los recursos humanos en el turismo y su objetivo estará dirigido al diseño y aplicación parcial de un procedimiento para la capacitación de los trabajadores y así contribuir al perfeccionamiento del trabajo de los recursos humanos en correspondencia con las necesidades personales de estos y las exigencias del puesto de trabajo en el Hotel Las Tunas perteneciente a la Sucursal Islazul Las Tunas. Para el desarrollo de la investigación se utilizarán métodos y técnicas científicos del nivel teórico, histórico-lógico, hipotético-deductivo, análisis-síntesis de la información y modelación. Del nivel empírico como entrevistas, encuestas, revisión documental y observación directa que permitirán detectar las principales deficiencias en la gestión de los recursos humanos en el hotel.

Se espera como resultado de la investigación que arroje mejores prácticas en la gestión de la capacitación dentro de los recursos humanos y de la cultura organizacional.

Palabras clave: capacitación, cultura organizacional, gestión de recursos humanos, talento humano, turismo.

Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo – CEMTUR
Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

☎ 53 32 – 266307

☎ 53 59935212

🌐 <http://cemtur.reduc.edu.cu>

📍 Circunvalación Norte Km 5 ½ CP: 74650 - Camagüey – Cuba

Camagüey - Cuba
22 – 24 de mayo del 2025

AlterTUR-2025

3^{er} Taller Internacional de investigaciones turísticas

“Alternativas para la transformación sostenible del turismo”

Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo – CEMTUR
Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

 <http://cemtur.reduc.edu.cu>

Circunvalación Norte Km 5 ½ CP: 74650 - Camagüey – Cuba

